

ВОСТОЧНАЯ ФУТУРИСТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА: УНИКАЛЬНОСТЬ ВОСТОЧНЫХ ПОСТРОЕК, СТРЕМЯЩИХСЯ В БУДУЩЕЕ

Махамов Б.С., Махамова М.Б.

Самаркандский Государственный Архитектурно-Строительный университет, Архитектурный факультет, кафедра архитектуры.

Абстракция: Восточная футуристическая архитектура: взгляд в будущее. Статья исследует уникальные черты восточной архитектуры, которые переосмысливаются в контексте современных технологий и футуристических концепций. Особое внимание уделяется слиянию традиционных восточных мотивов и инновационных строительных решений. Статья раскрывает, как восточные города становятся площадками для реализации самых смелых архитектурных идей. Статья посвящена тому, как современные архитекторы сохраняют самобытность восточной архитектуры, одновременно создавая здания, которые отвечают требованиям будущего. Анализируются ключевые элементы восточной архитектуры и их трансформация в футуристических проектах.

Ключевые слова: Футуристическая архитектура, Современная архитектура, Традиционные элементы, Инновации, Технологии, Городская среда, Синтез традиций и будущего, Гармония человека и природы.

Введение

Восточная архитектура, веками формировавшая облик городов и культур, сегодня переживает новое рождение. Традиционные пагоды, мечети и дворцы, некогда олицетворявшие вечность и неизменность, теперь сосуществуют с небоскребами и футуристическими сооружениями. Как древние традиции переплетаются с современными технологиями? Какие уникальные черты восточной архитектуры находят свое отражение в зданиях будущего? Давайте совершим увлекательное путешествие в мир, где история и инновации сливаются воедино. Восточная культура всегда манила своей загадочностью и глубиной. А что если представить, как древние философские концепции и мифология воплощаются в архитектуре будущего? Как будут выглядеть города, где традиции и технологии сосуществуют в гармонии? Ответы на эти вопросы мы найдем, погрузившись в мир восточной футуристической архитектуры. Современные мегаполисы сталкиваются с множеством вызовов: перенаселение, изменение климата, урбанизация. Архитектура играет ключевую роль в решении этих проблем. Восточные города, с их богатым историческим наследием и стремительным развитием, предлагают уникальные решения. Как восточная футуристическая архитектура отвечает на вызовы современности и формирует облик городов будущего? Представьте себе город, где небоскребы напоминают изящные бамбуковые стебли, а фасады зданий украшены замысловатыми орнаментами. Где свет и тень играют на гранях стекла и металла, создавая ощущение волшебства. Это мир восточной футуристической архитектуры, где красота и функциональность сливаются в единое целое.

Основная часть. Слияние традиций и инноваций. Восточная архитектура, с ее богатой историей и глубокими культурными корнями, всегда была ориентирована на гармонию человека и природы. Традиционные элементы, такие как пагоды, минареты и иероглифы, веками служили

символами духовности и мудрости. Современные архитекторы, вдохновленные этим наследием, создают здания, которые не только функциональны, но и эстетически привлекательны, отражая уникальный дух Востока. Одним из ключевых аспектов восточной футуристической архитектуры является синтез традиционных форм и современных материалов. Например, фасады зданий могут быть облицованы стеклом и металлом, но при этом украшены изящными орнаментами и каллиграфическими надписями. Такое сочетание создает ощущение непрерывности исторической традиции и в то же время демонстрирует стремление к инновациям.

Кроме того, технологии способствуют повышению энергоэффективности зданий. Солнечные батареи, системы сбора дождевой воды и другие экологически чистые решения становятся неотъемлемой частью современных архитектурных проектов. Это позволяет снизить негативное воздействие на окружающую среду и создать более комфортные условия для жизни людей.

Уникальные черты восточной футуристической архитектуры:

-Гармония с природой: Восточная архитектура всегда стремилась к созданию гармоничного сосуществования с окружающей средой. Современные проекты продолжают эту традицию, используя натуральные материалы и интегрируя здания в природный ландшафт.

-Символизм: Каждый элемент восточного здания несет в себе глубокий символический смысл. Современные архитекторы продолжают эту традицию, создавая здания, которые не только функциональны, но и выразительны.

-Внимание к деталям: Восточная архитектура славится своей изысканностью и вниманием к деталям. Современные проекты сохраняют эту черту, используя сложные орнаменты, резьбу по камню и другие декоративные элементы.

Архитектура ислама. Использование каллиграфии и геометрических узоров в новых

материалах и конструкциях. Создание мечетей с использованием энергосберегающих технологий. Интеграция традиционных элементов в современные небоскребы. В то время как некоторые люди могут рассматривать новые стили как противоречащие исламским принципам, другие считают, что они могут помочь сохранить исламскую архитектуру в современном мире. Здания будут выполнять новые функции, такие как вертикальные фермы и умные города. Важно отметить, что будущее азиатской архитектуры будет определяться многими факторами, такими как экономический рост, технологические инновации, изменение климата и социальные изменения.

Китайская архитектура. Китайская архитектура имеет богатую историю и включает в себя различные стили, такие как традиционный китайский стиль, стиль пагоды и стиль императорского дворца. Традиционный китайский стиль характеризуется использованием крытых дворов, изогнутых крыш и декоративных элементов, таких как драконы и фениксы. Он часто встречается в храмах, дворцах и садах.

Японская архитектура. Японская архитектура отличается своей простотой, гармонией и близостью к природе. Она включает в себя такие стили, как традиционный японский стиль, стиль синто и стиль дзен. Традиционный японский стиль характеризуется использованием деревянных конструкций, раздвижных дверей и татами — специальных ковриков для сидения и сна. Он часто встречается в традиционных японских домах и храмах. Стиль синто включает использование священных тории, ворот, которые символизируют вход в священное пространство. Он часто встречается в синтоистских храмах и святилищах. Стиль дзен характеризуется минимализмом и стремлением к гармонии. Он подразумевает использование садов, камней и воды для создания медитативной атмосферы.

Индийская архитектура. Индийская архитектура имеет свои собственные уникальные характеристики и включает такие стили, как стиль нагара и стиль драувид. Стиль нагара характеризуется использованием высоких башен, известных как шикхары, и сложных резных украшений. Он часто встречается в храмах и дворцах. Стиль драувид характеризуется использованием плоских крыш и каменных столбов, известных как гопурамы.

Характерные элементы восточной архитектуры. Восточная архитектура имеет свои собственные уникальные характерные элементы, которые отличают ее от западной архитектуры. Вот некоторые из них:

Украшения и орнаменты. Восточная архитектура известна своими богатыми украшениями и узорами. Они могут быть выполнены в виде резьбы, рельефов, мозаики, керамической плитки и других декоративных элементов. Украшения и дизайн

могут быть геометрическими, цветочными или абстрактными, и они часто символизируют религиозные или культурные значения.

Внутренние дворики и сады. Восточная архитектура часто включает в себя дворики и сады, которые служат местами для отдыха и единения с природой. Эти дворики и сады могут быть спроектированы как миниатюрные ландшафты с прудами, растениями и камнями, и они создают атмосферу мира и гармонии.

Результаты исследования. Восточная философия всегда уделяла большое внимание связи человека с природой. Футуристические здания часто интегрируются в окружающую среду, используя естественное освещение, вентиляцию и материалы. В представленной работе впервые собраны и проиллюстрированы на конкретных примерах некоторые новые и футуристические архитектурные стили и их подвиды применительно к восточной архитектуре, включая ислам и китайскую, индийскую, японскую архитектуру будущего. Даны определения архитектурным стилям, направлениям и стилистическим течениям. Приведена соответствующая хронология их возникновения. В приведенной хронологии имеются расхождения с аналогичной хронологией использованной литературы, поскольку разные исследователи принимают разные даты возникновения архитектурных стилей в зависимости от даты постройки первых зданий, позднее отнесенных к определенному стилю, или от даты описания соответствующего стиля, зафиксированной в публикациях, или исходя из своих представлений об отнесении сооружения к избранному архитектурному стилю.

Обсуждения. Восточная архитектура известна своим удобством и функциональностью. Здания часто проектируются с учетом потребностей и комфорта людей, которые будут ими пользоваться. Этот принцип применяется и в современном строительстве, где удобство и функциональность занимают важное место в проектировании зданий. Восточная архитектура играет важную роль в сохранении культурного наследия разных стран. Многие исторические здания, такие как дворцы, храмы и мечети, являются важными памятниками и привлекают туристов со всего мира. Современное строительство также стремится сохранять и реставрировать исторические здания, чтобы сохранить культурное наследие и передать его будущим поколениям. Восточная архитектура продолжает вдохновлять и влиять на современное строительство. Ее уникальные элементы и принципы помогают создавать красивые и функциональные здания, которые отражают культурное наследие и вызывают восхищение.

Выводы. Восточная футуристическая архитектура представляет собой увлекательное сочетание древних традиций и современных инноваций. Здания, возведенные в этом стиле, не

просто функциональны, они являются выражением культурного наследия и стремления к будущему. Восточная архитектура включает в себя различные стили и направления, каждое из которых имеет свою уникальность и красоту. Примеры известных зданий восточной архитектуры впечатляют своей масштабностью и изысканностью. Восточная архитектура продолжает вдохновлять и восхищать людей своей красотой и гармонией. Каждая эпоха в архитектуре Востока уникальна в композиционном и типологическом плане. Многие открыты и исследованы, но еще многое предстоит изучить об архитектуре региона. Одной из особенностей восточной архитектуры является преемственность традиций, когда тот или иной стиль возникает как продолжение и развитие архитектурных традиций предыдущих веков, изменяясь и обновляясь по форме и содержанию. За всеми архитектурными сооружениями стоит архитектор, который стремился воплотить в своих городах лучшие достижения архитектурной культуры своей эпохи, своим благородным мастерством, творческой индивидуальностью и человеческим гением передать в памятниках архитектурную идею своего времени.

Литература:

1. Мирзиёев Ш.М. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы.
2. Leon van Schaik. "Architecture in Asia: Province and Metropolis". In *Asian Architects 1*. Singapore: Select Books, 2000. pp. 14-29.
3. William S. W. Lim. "Modernity of the Other." In *Alternative in Transition: The Postmodern, Glocality and Social Justice*. Singapore: Select Books, 2001. pp. 34-48.
4. John Clammer. "Asian Studies/Cultural Studies: Reapproaching Southeast Asian Societies/Studies." In *Diaspora and Identity: The Sociology of Culture in Southeast Asia*. Selangor Darul Ehsan: Pelanduk Publications. 2002. pp. 37-59.
5. William S. W. Lim. "Spaces of Indetermination." In *Alternative (Post) Modernity: An Asian Perspective*. Singapore: Select Publishing, 2003. pp.11-18.
6. John Philips. "Introduction – William Lim: The Evolution of An Alternative." In *Alternative (Post) Modernity: An Asian Perspective*. Singapore: Select Publishing, 2003. pp. 1-9.
7. Hou Hanru. "Filing the Urban Void: Urban Explosion and Art Intervention in Chinese Cities." In *On the Mid-Ground*. Hong Kong: Timezone 8 Ltd., 2002. pp. 176-191. [Chang Yung-Ho's position of urbanism as described by Hou Hanru.]
8. William S. W. Lim. "The Dynamics of East Asian New Urbanism." In *Back from Utopia: The Challenge of the Modern Movement*. Edited by Hubert-Jan Henket & Hilde Heynen, Rotterdam: 010 Publishers, 2002. pp. 198-205.
9. William S. W. Lim. "Contemporary Vernacular". In *Alternative (Post) Modernity: An Asian perspective*. Singapore: Select Publishing, 2003. pp. 127-135.
10. William S. W. Lim. "Introductory Essay – Southeast Asia: Nowhere to Somewhere and Beyond." In *World Architecture, A Critical Mosaic 1900-2000 vol. 10*, Southeast

Asia and Oceania. Edited by Kenneth Frampton, William S. W. Lim & others. New York: Springer-Verlag Wien, China Architecture & Building Press, 1999. pp. 17-29.

11. *Architectural Heritage Conservation in Malaysia: Recognition and Challenges*, January 2011, Nurul Hamiruddin Salleh.
12. *The architectural history and origins of mosques in Malaysia*, Kerry-Ann Augustin - September, 2016.
13. Yeang, K. (1992). *The Architecture of Malaysia Kuala Lumpur, Malaysia: The Pepin Press*.
14. Armani, S. (2014). *The influence of Chinese architecture on traditional Melaka Mosques.(Masters)*, University of Malaya, Kuala Lumpur.

Использованные интернет-ресурсы:

- <https://34travel.me/post/malaysia-gorod-budushchego>
- <https://cibi-biodiversity.com/en/biodiversity/>
- <https://www.dezeen.com/2013/09/12/pasona-urban-farm-by-kono-designs/>
- <https://noi.md/ru/v-mire/v-azii-planiruyut-postroiti-gorod-budushchego>
- <https://lenta.ru/news/2020/11/03/buduschee/>
- <https://www.archdaily.com/>
- <https://www.dezeen.com/>
- <https://www.worldarchitecturenews.com/>
- <https://royaldesign.ua/ru/vostok-s-vyisoty-i-futuristicheskie-neboskrebyi-budushchego.bXv8f/>

